

Вміст імпоротної складової в експорті товарів і послуг України

Предмет дослідження – оцінка вмісту імпортованих сировини та комплектуючих в експортних поставках товарів і послуг.

Актуальність теми дослідження. Чинна система статистичних спостережень не дає відповіді на питання щодо внесків окремих національних господарств у вартість кінцевої продукції, виробництво якої розосереджене в різних країнах. Оцінка вмісту імпортованої складової у національному експорті дозволяє подолати обмеження традиційної статистики та більш адекватно визначити роль господарських комплексів країн у міжнародних виробничо-збутових мережах в умовах глобалізації економіки.

Мета і завдання дослідження. Стаття має на меті оцінити рівень інтегрованості України й окремих галузей її економіки у міжнародні ланцюги доданої вартості через розрахунок показників проникнення імпортованої складової в експорт товарів і послуг.

Методологія. У статті використано методичний підхід до оцінювання імпортованого вмісту експорту на основі використання таблиць міжгалузевого балансу «витрати–випуск». Це дозволило кількісно визначити рівень проникнення імпорту за кожним видом проміжної продукції, що використовується галузями національної економіки для виробництва і експорту відповідних товарів і послуг, а також оцінити чисту експортну орієнтацію у галузевому розрізі.

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку вмісту імпортованої складової у вітчизняному експорті товарів і послуг. Здійснено міжнародні порівняння за рівнем проникнення імпортованих сировини та комплектуючих в експорт країн світу. Дано оцінку імпортованого вмісту експорту за галузями економіки України. Визначено рівень чистої експортної орієнтації галузей вітчизняного господарства.

Галузь застосування результатів. Результати оцінювання імпортованої складової в національному та галузевому експорті товарів і послуг можуть бути використані як основа для подальших досліджень особливостей інтеграції України в міжнародні ланцюги доданої вартості.

Висновки. Оцінка вмісту імпортованої складової в експорті товарів та послуг дає можливість сформулювати загальні уявлення про рівень інтеграції економіки або окремої галузі у міжнародні ланцюги створення вартості, однак має свої недоліки й обмеження, що потребує поглибленого аналізу структури виробництва та зовнішньоторговельних потоків для формування обґрунтованих висновків про роль та функції господарського комплексу країни у глобальних виробничих процесах.

Ключові слова: експорт, імпорт, міжнародні ланцюги створення вартості, чиста експортна орієнтація, проміжна продукція.

ІВАНОВ Є.І.

Содержание импортной составляющей в экспорте товаров и услуг Украины

Предмет исследования – оценка содержания импортных сырья и комплектующих в экспортных поставках товаров и услуг.

Актуальность темы исследования. Действующая система статистических наблюдений не дает ответа на вопрос о вкладе отдельных национальных хозяйств в стоимость конечной продукции, производство которой рассредоточено в разных странах. Оценка содержания импортной составляющей в национальном экспорте позволяет преодолеть ограничения традиционной статистики и более адекватно определить роль хозяйственных комплексов в международных производственно-сбытовых сетях в условиях глобализации экономики.

Цель и задачи исследования. Статья имеет целью оценить уровень интегрированности Украины и отдельных отраслей ее экономики в международные цепочки добавленной стоимости

через расчет показателей проникновения импортной составляющей в экспорт товаров и услуг.

Методология. В статье использованы методический подход к оценке импортного содержания экспорта на основе использования таблиц межотраслевого баланса «затраты–выпуск». Это позволило количественно определить уровень проникновения импорта по каждому виду промежуточной продукции, используемой отраслями национальной экономики для производства и экспорта соответствующих товаров и услуг, а также оценить чистую экспортную ориентацию в отраслевом измерении.

Результаты исследования. Проанализирована динамика содержания импортной составляющей в отечественном экспорте товаров и услуг. Осуществлены международные сравнения по уровню проникновения импортных сырья и комплектующих в экспорт стран мира. Дана оценка импортного содержания экспорта по отраслям экономики Украины. Определен уровень чистой экспортной ориентации отраслей отечественного хозяйства.

Область применения результатов. Результаты оценки импортной составляющей в национальном и отраслевом экспорте товаров и услуг могут быть использованы в качестве основы для дальнейших исследований особенностей интеграции Украины в международные цепочки добавленной стоимости.

Выводы. Оценка содержания импортной составляющей в экспорте товаров и услуг дает возможность сформировать общие представления об уровне интеграции экономики или отдельной отрасли в международные цепочки создания стоимости, однако имеет свои недостатки и ограничения, что требует углубленного анализа структуры производства и внешнеторговых потоков для формирования обоснованных выводов о роли и функции хозяйственного комплекса страны в глобальных производственных процессах.

Ключевые слова: экспорт, импорт, международные цепи создания стоимости, чистая экспортная ориентация, промежуточная продукция.

IVANOV Y.I.

Import content of Ukraine's exports in goods and services

The subject of the study is an assessment of imported raw materials and components content in the export of goods and services.

Topicality. The current system of statistical observations does not answer the question of the contribution of individual national economies to the value of final output, the production of which is dispersed in different countries. Estimation of the content of import component in national exports allows to overcome the limitations of traditional statistics and to determine the role of a particular economy in international production and distribution networks under globalization more adequately.

The purpose of the article is to assess the level of Ukraine's economy integration into international value chains through the calculation of the import content of its exports in goods and services.

Methodology. The article uses a methodological approach to assessing the import content of exports based on «input–output» tables. This enables the quantification of import penetration by each type of intermediates used by industries of the national economy to produce and export their goods and services, as well as the estimation of the net external orientation of industries.

Results. The dynamics of import content of domestic exports in goods and services is analyzed. International comparisons of imported intermediates penetration into countries' exports are carried out. The import content of exports by industries of Ukraine is estimated. The level of net external orientation of domestic industries is calculated.

Area of application. The results of evaluation of import content of Ukrainian exports in goods and services can be used to study further the peculiarities of Ukraine's integration into international value chains.

Keywords: export, import, international value chains, net external orientation, intermediates.

Постановка проблеми. На сучасному етапі глобалізації світового господарства міжнародний поділ праці сягнув рівня, за якого окремі ланки виробничих ланцюгів дедалі більше розосереджуються між різними країнами, в результаті чого формується складна мережа торговельно-економічних зв'язків для виготовлення кінцевого продукту, невпинно зростає міжнародна торгівля проміжною продукцією (агрегатами, вузлами, комплектуючими, напівфабрикатами тощо). Набуває поширення нова парадигма, яка втілює глобальний характер організації виробничих процесів та одержала назву «made in the world» (зроблено у світі), виступаючи на противагу традиційним уявленням про переважну участь однієї країни у виготовленні певної продукції [1, с. 41].

Нова концепція дає можливість переоцінити внесок країн у формування доданої вартості та переглянути їх роль на світовому ринку, проте чинні підходи до збору й представлення статистичних даних не надають інформаційну базу, яка уможливила б використання «made in the world» на практиці. Система національних рахунків (СНР), що взята за основу статистичних спостережень на світовому рівні, оцінює загальну вартість експортних потоків, які перетинають національний кордон, без урахування можливих внесків підприємств з інших країн світу у виготовлення відповідних товарів чи послуг на попередніх етапах виробництва.

Різниця між двома підходами чітко простежується на прикладі iPhone 3GS. Згідно даних, сформованих на основі СНР, беззаперечним світовим лідером в експорті цього пристрою свого часу був Китай, де відбувалась його кінцева збірка та пакування. Аналіз експортних товаропотоків за традиційним підходом засвідчував також істотні конкурентні переваги Китаю на світовому ринку пристроїв мобільного зв'язку. Однак розгляд крізь призму «made in the world» свідчить, що такі оцінки були перебільшеними, адже у структурі собівартості iPhone 3GS внесок китайських компаній становив лише 3,6%. Набагато більший внесок у формування доданої вартості робили компанії Японії (33,9%), Німеччини (16,8%) та Південної Кореї (12,8%), хоча в структурі їхнього національного експорту відображались лише окремі деталі та комплектуючі, а не кінцевий продукт [2].

Відтак очевидно, що дослідження торговельних потоків за принципом «made in the world» може виявити абсолютно відмінний (і більш релевантний)

характер участі національних господарських комплексів у світових виробничих процесах. У зв'язку з цим актуальності набуває розкриття методичних підходів до оцінки вмісту імпоротної складової в експорті товарів та послуг, а також аналіз вітчизняного експорту на основі відповідних розрахунків.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідження ролі України в міжнародній торгівлі і ланцюгах створення вартості шляхом визначення імпортного вмісту експорту залишається малопоширеним у вітчизняній науковій літературі. Відповідні розрахунки знайшли своє втілення у Білій книзі Інституту економічних досліджень та політичних консультацій «Як реалізувати експортний потенціал України за умов глобалізації: пропозиції щодо політики сприяння розвитку українського експорту» [3, с. 17–21]. Віддаючи належне даному документу, необхідно зазначити, що у ньому не розкрито методичні засади взятих за основу обчислень, а одержані результати розрахунків проаналізовано побіжно. При цьому, наведені оцінки встигли застаріти, оскільки з часу охопленого в дослідженні періоду (2009–2013 рр.) відбулися радикальні зміни в умовах функціонування зовнішньоторговельного сектора української економіки, що пов'язані зі втратою рядом виробників традиційних ринків збуту, набуттям чинності угоди про асоціацію з ЄС, посиленням протекціоністських настроїв у світі тощо. Вищевказане обумовлює необхідність у проведенні подальших наукових розвідок з порушеної проблематики.

Мета статті полягає у визначенні рівня інтегрованості України та окремих галузей її господарства у міжнародні ланцюги створення вартості через оцінку проникнення імпортних сировини та комплектуючих в експортну продукцію.

Методологія. Для приведення агрегованих статистичних даних по зовнішній торгівлі, які надає СНР, у формат, що дозволяє аналізувати внесок країни у створення доданої вартості, застосовано методіку оцінювання імпортного вмісту експорту, запропоновану А. Лосчкі та Л. Ріттером [4]. Вона полягає у використанні таблиць «витрати–випуск» для кількісного визначення рівня проникнення імпорту за кожним видом проміжної продукції, що використовується галузями національної економіки для виробництва і експорту своїх товарів і послуг. Частка імпоротної складової в експортних поставках (α_k) згідно цієї методіки розраховується за формулою:

$$\alpha_{kt} = \frac{\sum_{j=1}^n \mu_{jt} \cdot z_{jkt}}{y_{kt}}, \quad (1)$$

де μ_{jt} – частка проникнення імпорту у спожиту проміжну продукцію j у період t ;

z_{jkt} – споживання продукції j галуззю k у період t .

y_{kt} – випуск продукції j галуззю k у період t ;

Поряд з цим, розрахунок імпортного вмісту експорту надає можливість більш точно оцінити експортний потенціал за галузями національної економіки за допомогою показника чистої експортної орієнтації галузі ($\tilde{\alpha}_{kt}$), який обчислюється за формулою [5, с. 17–18]:

$$\tilde{\alpha}_{kt} = \frac{x_{kt}}{y_{kt}} - \alpha_{kt} = \frac{x_{kt} - \sum_{j=1}^n \mu_{jkt} \cdot z_{jkt}}{y_{kt}}, \quad (2)$$

де x_{kt} – експорт галузі k у період t .

Виклад основного матеріалу. Частка імпортної складової в українському експорті товарів та послуг протягом 2009–2017 рр. залишалась невисокою. Найвищого рівня (18,3%) вона сягнула у 2011 р., надалі знизилась до 13,8% у 2014 р. та відтоді не зазнавала істотних змін (рис. 1).

Таким чином, український експорт у 2017 р. містить 86,2% внутрішньої компоненти – сировини, різноманітної проміжної продукції, а також доданої вартості, створеної робочою силою на вітчизняних підприємствах. Порівняно з іншими країнами світу рівень проникнення імпортної складової у вітчизняні експортні поставки є низьким, що притаман-

но, країнам, експорт яких формується переважно за рахунок мінеральної сировини або продукції сільського господарства (рис. 2).

Низький вміст імпортної складової в експорті притаманний таким сировинно-орієнтованим економікам, як норвезька (13,7%), російська (10,2%), австралійська (10,1%), казахська (7,7%), економіка Саудівської Аравії (4,9%). Поставляючи на світові ринки переважно сировину, ці країни перебувають на початкових ланках міжнародних ланцюгів створення вартості та не потребують значних вхідних ресурсів (внутрішніх або зовнішніх) для організації виробництва на експорт. Поряд з цим, невеликий рівень імпортної складової в експорті характерний і для низки великих економік, міжнародна спеціалізація яких не носить сировинний характер. Це передусім США (9,0%), Японія (11,4%), Туреччина (16,5%) і Китай (16,7%). Вони відрізняються тим, що для організації виробництва готової продукції на експорт залучають переважно внутрішню сировину, комплектуючі і засоби виробництва, формуючи самодостатню національну економіку. Зокрема, імпортний вміст китайського експорту протягом 2005–2016 рр. скоротився з 26,3 до 16,7% за практично незмінної частки готової продукції в поставках на зовнішні ринки, засвідчивши цілеспрямований відхід Китаю від ролі «складального цеху», що була описана вище на прикладі виробництва iPhone 3GS.

Рисунки 1. Динаміка вмісту імпортної складової в експорті товарів і послуг України у 2009–2017 рр., %

Джерело: [3, с. 20; 6]

Рисунок 2. Вміст імпортової складової в експорті товарів і послуг України та окремих країн світу у 2016 р., %

Джерело: [7]

Середній рівень проникнення імпортової складової в експорт спостерігається в Канаді (20,6%) та низці європейських країн – Німеччині (20,3%), Іспанії (21,6%), Італії (22,0%), Франції (22,1%), Швейцарії (25,8%), Польщі (26,9%) тощо. Ці країни знайшли близький до оптимального баланс між перевагами і ризиками інтеграції у міжнародні ланцюги створення вартості.

Висока частка імпортової складової присутня в експорті невеликих європейських країн – Словаччини (44,5%), Угорщини (44,1%), Ірландії (41,7%), Чехії (37,7%) – та ряду «азійських тигрів», серед яких Сінгапур (39,5%) Таїланд (32,5%), Південна Корея (30,4%). Економіки цих країн значною мірою залежать від поставок іноземної сировини і проміжної продукції, вони глибоко інтегровані у міжнародні виробничо-збутові мережі транснаціональних корпорацій. Так, близько чверті експорту Словаччини становлять легкові автомобілі, що виробляються на території країни провідними ТНК у галузі. Завершальні етапи виготовлення легкових автомобілів відбуваються із залученням значних обсягів імпортованих деталей, вузлів й інших приладів, виробництва яких ТНК зосередили в інших країнах. З однієї сторони, такий підхід дозволяє країні одержувати істотні переваги від глобалізації світового господарства, тоді як з іншої – створює загрозу перетворення на «серединну ланку конвеєра», залежну як від вузького кола постачальників проміжної продукції, так і обмеженого кола контрагентів на наступних ланках ланцюга створення вартості, які приймають продукцію країни для подальшої обробки чи збуту.

Як видно, рівень імпортного вмісту доволі сильно залежить від виду продукції, що спрямовується на експорт. Використання таблиць «витрати-випуск» дає можливість проаналізувати частку імпортової складової в експорті України за основними видами економічної діяльності (рис. 3).

У галузевому розрізі найбільший вміст імпортової складової мають експортовані Україною кокс і коксопродукти (41,1%), продукти нафтопереробки (38,4%), продукція хімічної галузі (37,3%), гумові та пластмасові вироби (36,1%), автотранспортні засоби (31,1%) тощо. Експортна орієнтація трьох із цих галузей є незначною: на зовнішній ринок у 2017 р. спрямовано лише 5,6% вироблених в Україні коксу і коксопродуктів, 16,8% гумових і пластмасових виробів та 19,1% продуктів нафтопереробки. Водночас хімічної продукції експортовано 48,0% від обсягу

Рисунок 3. Вміст імпортової складової в експортній продукції України за галузями економіки у 2017 р., %

Джерело: [6]

випуску, а продукції автомобільної галузі – 46,1% [6]. Відтак вплив різних галузей на загальний показник проникнення імпорту в експортні поставки також суттєво відрізняється.

Найнижча частка імпортової складової спостерігається у вітчизняному експорті нафти і газу (втім, лише 3,9% нафти та газу вітчизняного видобутку спрямовані на експорт у 2017 р.), послуг (8,9%), готових харчових продуктів (13,2%), металевих руд (13,4%). Невисоким є вміст імпорту й у вітчизняному експорті металургійної продукції, він становить 16,3%, тоді як 63,2% цієї продукції у 2017 р. спрямовано на зовнішній ринок [6].

Важливо відзначити найбільші зміни, які відбулися у галузевих показниках вмісту імпортової складової в експорті. У виробництві коксу та коксопродуктів вона протягом 2013–2017 рр. зросла на 14,4 відсоткових пункти, з 26,7 до

41,1% [3, с. 21], що пов'язано з тимчасовою втратою контролю над видобутком коксівного вугілля в ОРДЛО. Також відповідні показники зросли для сектору видобування кам'яного і бурого вугілля (13,2 в. п.), сільського господарства (1,8 в. п.), добування металевих руд (1,0 в. п.). Натомість найбільші зниження частки проникнення імпорту в експортні поставки спостерігається в галузях виробництва гумових та пластмасових виробів (–21,2 в. п.), продуктів нафтопереробки (–17,9 в. п.), хімічної продукції (–15,9 в. п.), а також автомобілебудівної продукції (–15,4 в. п.). Це пов'язано насамперед з падінням відповідних виробництв у результаті втрати значної частки внутрішнього ринку та традиційних зовнішніх ринків збуту продукції, виробництво якої потребувало істотної імпортової складової (легкові автомобілі, мінеральні добрива, газойлі та ін.).

Рисунок 4. Чиста експортна орієнтація галузей економіки України у 2017 р., %

Джерело: [6]

Зокрема, в автомобілебудівній галузі Україна переорієнтувалась з виробництва готових автомобілів для поставок до країн СНД на виробництво комплектів проводів для свічок запалювання в транспортних засобах для країн ЄС. Таким чином, зниження показника імпортного вмісту в експорті у цьому конкретному випадку чітко відображає низхідний рух галузі у ланцюгу доданої вартості – від виробництва готової продукції до виробництва комплектуючих до неї.

Насамкінець проаналізуємо показники чистої експортної орієнтації вітчизняного господарства у галузевому розрізі (рис. 4).

Чиста експортна орієнтація відображає частку вироблених товарів і послуг, що спрямовуються на експорт, за вирахуванням імпортової складової. Найбільш експортно орієнтованим за даним показником в Україні є сектор машинобудування, зокрема виробництво машин й обладнання

(47,9%), виробництво електричного устаткування (43,5%), виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (31,9%). Високий рівень чистої експортної орієнтації мають також металургійна промисловість (47,0%), видобування металевих руд (36,7%) та харчова промисловість (26,2%). Високу частку своєї продукції спрямовують на експорт легка промисловість та автомобілебудування, проте через високу частку імпортової складової в експорті показники чистої експортної орієнтації для них є невисокими і становлять 24,5% та 15,0% відповідно. Найбільші від'ємні значення чистої експортної орієнтації спостерігаються у виробництві коксу та коксопродуктів (-35,5%), постачанні електроенергії (-21,1%), виробництві гумових і пластмасових виробів (-19,4%), продуктів нафтопереробки (-19,3%). У секторі послуг чиста експортна орієнтація становить 2,2%, а в цілому по економіці України вона склала 9,1% у 2017 р.

Висновки

Оцінка вмісту імпортової складової в експорті товарів та послуг дає можливість сформулювати загальні уявлення про рівень інтеграції економіки або окремої галузі у міжнародні ланцюги створення вартості, визначити роль країни в глобальних виробничих процесах крізь призму концепції «made in the world». Однак у деяких випадках однаковий рівень імпортової складової може свідчити про різний характер участі країни у міжнародних виробничо-збутових процесах, що потребує поглибленого аналізу структури виробництва та зовнішньоторговельних потоків.

Українському експорту товарів та послуг притаманний порівняно низький вміст імпортової складової, що обумовлено високою часткою сировини і продукції первинної обробки в поставках на зовнішні ринки, скороченням виробництва кінцевої продукції у секторі машинобудування з переорієнтацією на випуск комплектуючих, деталей, вузлів та агрегатів. У галузевому розрізі найбільший імпортний вміст спостерігається в експорті продукції хімічної і нафтохімічної галузей, коксу та коксодуктів, продукції автомобілебудування.

Список використаних джерел

1. Global Value Chain Development Report 2019: technological innovation, supply chain trade, and workers in a globalized world / World Trade Organization. – Geneva: WTO, 2019. – 183 p.
2. Yuqing X. Global Value Chains and New Thinking on Trade and Industrial Policy / Xing Yuqing // GPN Working Paper Series. – 2016. – Mode of access: http://gpn.nus.edu.sg/file/Yuqing_Xing_GPN2016_007.pdf.
3. Біла книга. Як реалізувати експортний потенціал України за умов глобалізації / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), АФ «Сергій Козьяков та Партнери». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/06/White_book_export_UKR_2016.pdf.
4. Loschky A. Import content of exports / A. Loschky, L. Ritter // National accounts and Economic Statistics: 7th International Trade Statistics Expert Meeting (11–14 September 2006). – Paris: OECD, 2006. – Mode of access: <http://www.oecd.org/sdd/its/37342897.pdf>.
5. A Practical Guide to Trade Policy Analysis / United Nations and World Trade Organization. – Geneva: WTO, 2012. – 232 p.

6. Таблиця «витрати–випуск» України в основних цінах: Статистичний збірник / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ3_u.htm.

7. Import content of exports (indicator) / OECD. – Mode of access: <https://data.oecd.org/trade/import-content-of-exports.htm>.

References

1. World Trade Organization (2019), Global Value Chain Development Report 2019: technological innovation, supply chain trade, and workers in a globalized world. Geneva: WTO.
2. Yuqing X. (2016), Global Value Chains and New Thinking on Trade and Industrial Policy. GPN Working Paper Series. Retrieved from: http://gpn.nus.edu.sg/file/Yuqing_Xing_GPN2016_007.pdf.
3. Institute for Economic Research (2016), Bila knyha. Yak realizuvaty eksportnyi potentsial Ukrainy za umov hlobalizatsii [White book. How to realize Ukraine's export potential under globalization]. Retrieved from: https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/06/White_book_export_UKR_2016.pdf.
4. Loschky A., Ritter L. (2006), Import content of exports. National accounts and Economic Statistics: 7th International Trade Statistics Expert Meeting (11–14 September 2006). Paris: OECD. Retrieved from: <http://www.oecd.org/sdd/its/37342897.pdf>.
5. United Nations, World Trade Organization (2012) A Practical Guide to Trade Policy Analysis. Geneva: WTO.
6. State Statistics Service of Ukraine (2020), Tablytsia «vytraty–vypusk» Ukrainy v osnovnykh tsinakh [«Input–Output» Table of Ukraine at basic prices]. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ3_u.htm.
7. OECD (2020), Import content of exports (indicator). Retrieved from: <https://data.oecd.org/trade/import-content-of-exports.htm>.

Дані про автора

Іванов Євген Іванович,

к.е.н., начальник відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com

Данные об авторе

Иванов Евгений Иванович,

к.э.н., начальник отдела анализа и прогнозирования международной торговли Государственного на-

учно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики
e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com

Yevhen Ivanov,

Candidate of Economic Sciences, Head of International Trade Analyses and Forecasting Department, State Scientific Institute of Informatization and Economic Modeling
e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com

Information about the author

УДК 336.226.322:336.143.2

ДУХНОВСЬКА Л.М.,
ВЕЛИЧКО І.С.

Роль податку на додану вартість у складі надходжень до державного бюджету України

Актуальність теми дослідження та постановка проблеми. На сьогоднішній день, в Україні є актуальним питання своєчасного поповнення дохідної частини державного бюджету грошовими коштами, які надходять у вигляді податкових надходжень. Для виконання цього завдання, важливим є ефективність діяльності фіскальної служби, а саме її стимулювання розвитку економіки України. Зростання податкових надходжень до бюджету є результатом розробки актуальної науково-обґрунтованої системи оподаткування.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення сутності поняття «податок на додану вартість», особливості сплати його до бюджету, аналіз переваг та недоліків податку, а також дослідження динаміки надходження його до Державного бюджету України за 2013–2018 роки.

Методи дослідження. Для написання статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи та прийоми наукового пізнання.

Результати роботи. В результаті написання статті було проведено аналіз динаміки та структури податку на додану вартість за 2013 – 2018 роки. Визначено та проаналізовано, що даний податок займає найбільшу частку податкових надходжень країни. Для підтримання позитивної динаміки надходжень податків до Державного бюджету потрібно стимулювати економічний та фінансовий розвиток країни, вдосконалювати та розвивати податкову систему.

Галузь застосування результатів. Податковий облік, бухгалтерський облік, управління та оптимізація сплати податків.

Висновки. Зважаючи на наведений аналіз динаміки та структури надходжень ПДВ до Державного бюджету, відзначимо, що Україна вдосконалює та розвиває податкову систему, стимулює перетворення податків на вагомій складовій економічної політики.

Стратегічною метою є створення стабільної податкової системи. Вона має забезпечувати виконання плану Державного бюджету за рахунок обсягу податкових надходжень, при справедливому підході до оподаткування всіх категорій платників податків. А ефективне функціонування економіки країни створить умови для подальшої інтеграції України у світове співтовариство.

Ключові слова: податок на додану вартість, Державний бюджет, облік податків, податкові надходження, податкова система.

ДУХНОВСКАЯ Л.Н.,
ВЕЛИЧКО И.С.

Роль налога на добавленную стоимость в составе поступлений в государственный бюджет Украины

Актуальность темы исследования и постановка проблемы. На сегодняшний день, в Украине актуален вопрос своевременного пополнения доходной части государственного бюджета денежными средствами, которые поступают в виде налоговых поступлений. Для выполнения этой задачи, важна эффективность деятельности фискальной службы, а именно ее стимулирование развития экономики Украины. Рост налоговых поступлений в бюджет является результатом